

Крайній К. К.

Кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології

Крайня О. О.Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**МАЗЕПАНА: ПРОБЛЕМА ВЕРИФІКАЦІЇ**

Апробація наукових тверджень з позицій логічного позитивізму сучасними істориками оцінюється здебільшого з негативним відтінком. Водночас, теперішня мазепіана базується переважно на тій історіографії XIX – початку XX ст., автори якої спрямували основні зусилля на скрупульозний збір документів і живлення теми різноманітними фактами. Пізніше вони зазнали чимало редакцій, сумнівних трактувань або навіть доповнень художнім вимислом, позиченим з літературних творів про Івана Мазепу, некритично використаних нарративних джерел. До сьогодні немає чіткого поділу між художнім, мистецьким і документальним образом гетьмана. Це ж стосується інформативного супроводу широкого кола питань, пов'язаних з його постаттю, ближнім оточенням, пам'ятками та ін. Доволі поширеним явищем є використання опосередкованих посилань, інформації, вилученої з історіографії без вказівки походження. Особливо живить подібні “студії” перший том збірника “Мазепа”, виданий українськими емігрантами у Варшаві 1938 р., ланцюг ретрансляторів змісту якого настільки великий, що інколи запозичення вгадуються тільки за мало відредагованими фрагментами. У питанні генеалогії ця книга стала ледь не останнім форпостом ретельної і відвертої презентації джерел походження інформації, яка по тому набула хрестоматійного значення. І хоча автори цього збірника не заповнювали остаточно лакуни в біографії І. Мазепи, а, скоріш, загострили проблемні питання, сьогодні це часто ігнорується, бо пошук доказової бази в архівах – занадто рутинна і невдячна праця. На жаль, збірник до сьогодні не перевиданий і є бібліографічною рідкістю¹. Оскільки в мазепіану залучено багато авторів різної фахової освіти, рівня професіоналізму, методичних підходів, проблема верифікації поширених уявлень науковцями стоїть дуже гостро.

З'ясування джерел інформації за наявною історіографією є глобальною проблемою верифікації мазепіани, і ми сподіваємося на систематичну роботу в цьому напрямі й широке оприлюднення будь-яких “дрібничок”, підтверджених або спростованих нововиявленими документами. Погоджуємося із відомим мазепознавцем С. Павленко щодо відсутності в цій темі малозначущих деталей, бо, скажімо, невірне датування народження І. Мазепи, року смерті його матері тягнуть за собою фантазійні і, водночас, категоричні судження, які ще більше викривляють перебіг подій в Україні XVII – на початку XVIII ст. і без того значно міфологізованих на догоду мінливій кон'юктурі та в гонитві за популярністю чи з інших розрахунків. Але, навіть, коли це трапляється з власних переконань і з патріотичних почуттів, автори часом несвідомо вуалюють глибинні причини системних трансформацій, які треба переосмислити в категорії стратегічного розвитку української історичної науки.

Пріоритетним завданням науковців Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника є перевірка інформації, що стосується пам'яток Лаври, або така, яка може бути використана у музейно-освітній та експозиційній роботі. Зі статті збірника наукових праць “Іван Мазепа та його епоха” (2019) ми, фактично, розпочали справу верифікації поширених у мазепіані уявлень з означених позицій (наукове вивчення пам'яток, популяризація музейними засобами пов'язаних з ними історичних подій) і озвучили спостереження щодо предметів, які потребують уточнення атрибуції². На жаль не справилися сподівання на швидке виявлення дотичних темі документів у фонді 128 ЦДІАК України за іменним покажчиком, упорядкованим С. Кагамлик за назвами справ. Матеріал до нього збирався протягом 90-х – початку 2000-х рр., довідник був виданий у 2007 р. Ім'я Івана Мазепи в ньому не фігурує. Кращим в цьому сенсі є наступне спільне видання НКПЗ і ЦДІАК України з цієї серії – предметно-тематичний покаж-

¹ Мазепа. Збірник. Варшава, 1938 Т. I / Праці українського наукового інституту. Том XLVI. 161 с.

² *Крайній К.К., Крайня О.О.* Концептуальні позиції музейного проекту, присвяченого гетьману Івану Мазепі // Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць / Редколегія: О. В. Рудник (голова) та ін. К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НАККіМ, 2019. С. 25-48.

чик того ж упорядника під редакцією Г.В.Путової (2008). І хоч вийти на індекси справ з ім'ям Мазепи в ньому важче через складну тематичну структуру, ми все ж таки можемо бути задоволені результатами цього видання, бо знаходимо потрібні матеріали в підрозділах “Державна влада й управління” – “Гетьмани” (с. 89) та “Універсали” (с. 215).

Що ж стосується інформації про І. Мазепу, приховану в контексті справ 128-го фонду без вказівки його прізвища в заголовку, її виявлення важко передбачити, бо вона розпорошена у текстах різного змісту в хронологічно віддалених від часу життя гетьмана документах. Завдання поступово вирішується під час копійкою системної роботи в межах виконання проекту зі складання анотованого каталогу справ 128-го фонду (роботу здійснює спільна група співробітників ЦДІАК України і НКПШЗ). Звичайно, це тривалий процес, але тільки таким чином можна отримати дійсно ґрунтовні результати.

Стосовно багатьох тем української історії можна узагальнено казати про розпорошеність, фрагментарність джерел, незворотні втрати, які спричинили війни, колоніальна політика загарбників, стихійні лиха і т. ін. Але ситуація, що склалася з основною базою джерел мазепіани – архівними документами, – є особливо критичною через державно-політичне значення теми і, переважно, контраверсійні підходи до неї основних зберігачів носіїв інформації. Частина документів знаходиться в архівних збірках Російської Федерації, і ми не можемо об'єктивно оцінити їхній обсяг та інформаційну цінність. Можна згадати історію виявлення оригінального тексту Конституції Пилипа Орлика 1710 р. у РГАДА під час короткотермінового відрядження в Москву 2008 р. співробітників ЦДІАК України Ольги Вовк і Ганни Путової. Факсиміле документу вперше було опубліковане в жовтні 2010 р. на порталі Інституту історії України НАН України¹.

Слід звернути увагу на те, що останніми роками, з традиційним для імперських пропагандистів розумінням важливості історії для ідеологічного впливу на внутрішнього і зовнішнього споживача інформації, мазепіана в Російській Федерації серйозно актуалізована і отримує державну фінансову підтримку. Ми не маємо підстав сподіватися на безпристрасні підходи до означеної теми і комплексну презентацію збережених в архівах Росії документів з боку російських дослідників – в контексті всіх політичних обставин і причинно-наслідкових зв'язків. Якщо 2011 р. петербурзька дослідниця Т. Г. Таїрова-Яковлева на базі поглибленого аналізу джерел вже у назві відбила свій основний висновок лапками – “Иван Мазепа и Российская империя. История “предательства”, і переконливо показала, що саме дії верхівки Московського царства призвели до кризи відносин з козацькою Україною, то після 2013 р. голоси опонентів такого підходу зазвучали голосніше. Російський гуманітарний науковий фонд у 2015–2017 рр. профінансував проект № 15-01-00229 під красномовною назвою “Русско-украинские отношения накануне измены гетмана И. С. Мазепы. 1704–1708 гг.”²; РГАДА публікує документи в рамках федеральної програми “Мазепа: к истории предательства”³. Враховуючи, що назва і форма подачі матеріалів ефективно діє на широкий загал, ми бачимо в цьому більші виклики нашому суспільству, ніж адресне запрошення науковців до дискусії.

Натомість українські науковці розробляють мазепіану і дотичні напрямки, найчастіше, позапланово, з власного розуміння важливості теми, яка майже 300 років не могла бути об'єктивно розкрита з позицій українського історика і громадянина. Через відсутність системної роботи знахідки мають спорадичний характер, проекти публікації документів проходять не лише в складних з організаційної точки зору умовах, але й здійснюються коштом меценатів, яких науковці ще мають розшукувати паралельно з підготовкою видань. Це почасти пояснює “ходіння по колу” старої історіографії і відсутність дійсної перевірки її джерельної бази, інколи імітацію цієї роботи за допомогою статистичного методу. Значну послугу для утвердження української концепції мазепіани зробили за часів Незалежності упорядники корпусних видань документів. Цін-

¹ Вовк О. Б. Конституція Пилипа Орлика : оригінал та його історія // Архіви України. 2010. № 3-4. С. 145-166; “Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Відп. ред. В.А. Смолій ; упорядники М. С. Трофимчук, Т. В. Чухліб. Львів : Світ, 2011. С. 16 [факсиміле].

² Карточка проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://grant.rfn.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous-&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrft_tasks_syrecordidw%20%3D%20jBtm00K21_I0E01362aLb00~&table=main.enrft_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm.

³ [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.rusarchives.ru/online-project/mazepa-k-istorii-predatelstva>.

ність такої праці дуже висока, але, на жаль, зрозуміла тільки вузькому колу людей. Проривом в темі є введення нових джерел, важких для прочитання через стан документів, макаронізовані тексти. В мазепіані це, перш за все, акти, привілеї XVII ст., де багато інформації передається латиницею при чому і власне латиною, і польською мовою. Такі документи є в матеріалах фондів гродських судів, що зберігаються в ЦДІАК України, і в яких зрідка, але трапляються унікальні звістки про родинне коло Мазеп і їхні господарські справи (див. с. 163 цієї статті).

Колосальну роботу з підготовки наукового видання універсалів Івана Мазепи (1687–1709) здійснив І. Бутич. У передмові він зазначив, що попри фізичні втрати документів цієї доби, дослідники мазепіани налічують близько тисячі збережених в різних колекціях універсалів гетьмана¹. В першому випуску збірки розміщено 507 документів “...і 90 документів полковників і сотників, запозичених насамперед з фондів Центрального історичного архіву України в Києві, Інституту рукописів Національної бібліотеки ім. Вернадського НАН України і частково з архівів Російської Федерації і Польщі. Близько 180 універсалів відомі з попередніх публікацій. Причому, перегляд матеріалів монастирських фондів дозволив виявити ряд оригіналів, які були відомі з копій...”². Друга частина серії налічує 364 документи, підписані гетьманом до березня 1709 р.³ з додатком таких, що виходять за хронологічні межі правління І. Мазепи (від 1632 до 1710 рр.)⁴. Справжнім поштовхом для розвитку мазепіани стало введення в науковий обіг документів, починаючи від першої відомої публікації гетьманських універсалів, “у тому числі й Івана Мазепи... 1824 р., у часописі “Український журнал”, який виходив 1824–1825 рр. у Харкові за редакцією викладача Харківського університету, місцевого літератора О. Склабовського”⁵. В загальному огляді історіографії І. Бутич відзначив важливий аспект проблеми: висвітлення історії України XVII–XVIII ст. в польській або російській історіографії з позицій виправдання дій своїх урядів, спрямованих на захоплення земель, наступ на звиклі свободи і “ліквідацію елементів української державності”⁶. Звичайно, це призводило до військово-політичного опору значної частини населення Русі-України, що в найбільш потужних протистояннях очолювали гетьмани. У вступі надається біографічна довідка про І. Мазепу, яка, на відміну від решти інформації, позбавлена посилань⁷. Слід визнати, що це є поширеним явищем у мазепіані. Квінтесенція знань з цього приводу зазвичай сходиться за посиланнями, якщо такі є, у більшості сучасних авторів до монографії О. Оглобліна “Гетьман Іван Мазепа та його доба” (видання 1960 р. і два перевидання початку 2000-х рр.)⁸.

До сьогодні широко використовуються публікації джерел XIX – початку XX ст. для перевидання у тематичних збірках документів, як це було зроблено С. Павленком: у двох томах загалом міститься 900 відтворених упорядником джерел⁹. Погодимося зі справедливим зауваженням дослідника, що така систематизація документів потрібна через їх розпорошення у різних виданнях. Вона допомагає як науковому аналізу, так і популяризації мазепіани в українському контенті. Слід додати, що окрім масиву джерел, надрукованих у XIX – на початку XX ст., С. Павленко посилається й на документи, введені у науковий обіг В. Станіславським (1996), І. Бутичем (2002), Ю. Мициком (1996–2006), В. Мільчевим (2004)¹⁰. Власний вклад дослідника складає “22 документи, виявлені ним в Інституті рукопису Національної бібліотеки України

¹ Бутич І. Передмова // Універсали Івана Мазепи (1687–1709). К. ; Львів, 2002. С. 10.

² Там само. С. 10.

³ Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / НТШ. К. ; Львів, 2006. Ч. II. С. 47-415.

⁴ Там само. С. 419-647.

⁵ Бутич І. Передмова // Універсали Івана Мазепи (1687–1709). К. ; Львів, 2002. С. 9.

⁶ Бутич І. Вступ // Там само. С. 18.

⁷ Там само. С. 21-22.

⁸ Оглоблін, Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and His Era. Нью-Йорк ; Париж ; Торонто : Вид. Орг. Оборони Чотирьох Свобід України, Ліги Визволення України. 1960. 406, [3] с.; його ж. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Ред. Л. Винар, упорядники Ігор Гирич, Алла Атаманенко. 2-е допов. вид. Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. 464 с. : іл.; Вид. 3-є, доповнене і виправлене. Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Острог ; Торонто, 2003. 496 с. ; іл.

⁹ Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд. С. О. Павленко. К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. 1144 с.; Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд. С. Павленко. К. : “Києво-Могилянська академія”, 2009. 1054 с.

¹⁰ Павленко С. Передмова // Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. С. 5-6.

ім. В.І. Вернадського... Це в основному копії XIX століття, зроблені в російських архівах. Але й копії середини XVIII століття (№ 163, 293)¹. Маємо зауважити, що навіть один оригінальний документ, як, наприклад, синодик Зографського монастиря на Афоні, де С. Шумило 2015 р. побачив і опублікував запис роду І. Мазепи² – золота піщинка до скарбниці мазепіани.

Але не дивлячись на такі вражаючі напрацювання українських дослідників, джерелознавча база мазепіани поповнюється публікаціями раніше невідомих джерел не так часто, бо це один з найскладніших напрямків історичних студій. Повідомлення про нові знахідки чи уточнені атрибуції пам'яток з'являються у регіональних спеціалізованих виданнях, які, без створення загального електронного реєстру важко оперативно відстежити. Електронні версії подібних “інформаційних депо” бібліографії та різних питань мазепіани існують, проте проблема координації та об'єднання зусиль заради досягнення спільної мети не вирішується. Це, безсумнівно, потрібно для живлення мазепіани, своєчасного виправлення помилок публікатора, зокрема щодо “пальми першості” у введенні у науковий обіг документу і для верифікації обґрунтованості тверджень. Поки що подібна ревізія відбувається стихійно, в рамках дотичних студій. Такий приклад можна навести за історією дослідження Великої лаврської дзвіниці та її архітекторів, будівничих, яка розкрила низку моментів несумлінного використання матеріалу.

У тексті кандидатської дисертації 1973 р. Є. Горбенко, котра досліджувала творчість Й. Г. Шеделя, обережно, враховуючи радянську цензуру, згадувала про “чутки” щодо надання значних коштів на будівництво Великої лаврської дзвіниці у Києві І. Мазепою. Дослідниця посилалась на документ ЦГАДА (РГАДА, ф. 248, оп. 29, од. зб. 38/1765, арк. 208). Зазначила вона й те, що смерть архітектора Д. Аксамитова, котрий мав її зводити, заварила реалізації планів за гетьманства І. Мазепи³. Монографії за дисертацією видано не було, а в надрукованих статтях Є. Горбенко цей момент нам не трапився. У 1983 р. вийшла невелика книжка Л. Корж, присвячена лаврській дзвіниці. Авторка писала, що Йоган Шедель, котрий приступив до спорудження дзвіниці у Києво-Печерській лаврі в 1731 р., не використовував фундамент, закладений у 1707 р. (виконання цієї роботи вона приписувала архітектору Д.В. Аксамитову), а робив новий за своїм проектом. При цьому ім'я І. Мазепи випущено, посилання на документ відсутнє⁴. Не потрапили у путівники радянських часів і навіть в “Очерки истории Киево-Печерской лавры и заповедника” 1992 р. відомі одному з авторів, В. Шиденку, свідчення зі справ ЦДАК України (ф. 128, оп. 1 заг, спр. 5, 27; ф. 59, оп. 1, спр. 40) про використання грошового вкладу І. Мазепи на будівництво в Лаврі. Машинопис зберігався у науковій бібліотеці Києво-Печерського заповідника. Посилання на документи в ньому були відсутні, але вони можуть бути реконструйовані завдяки тотальному опрацюванню науковцями справ фонду 128, опису 1 загального в згаданому вище проекті укладання анотованого каталогу. В. Шиденко докладно передав зміст документів, які використовував, зокрема те, що у червні 1721 р. лаврський архімандрит Іоанікій Сенютювич “доношением царю Петру “известил”, что “коштом изменника Мазепы построена только каменная ограда с церквами и главы Великой Церкви покрыты медными листами и позолочены, но и то не без приклада монастырской суммы”. И далее “суммы всей на колокольню от изменника Мазепы может было 4000 рублей, за которую всякую материю – камень, известь и кирпич к делу приспособлено, за делание фундамента каменного плачено мастеру Аксамитову и с ним бывшим работникам задатки дано: какое, когда вскоре помер, дело зачатое заваковали, а остаток денег в пожар сгорел”⁵. На жаль, В.А. Шиденко помер у 1995 р., так і не побачивши надрукованими чимало своїх праць. Значна частина того, що не “пропало безвісти”, була підготовлена до друку співробітниками відділу наукових видань НКПІКЗ в рамках виконання наукового проекту “Наукова спадщина співробітників Києво-Печерського заповідника 50-х – 90-х рр. XX ст.”, однак згадана

¹ Павленко С. Передмова // Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. С. 12.

² Шумило С. Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв'язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні // Сіверянський літопис. 2016. № 6 (132). С. 74-82.

³ ДНАББ, ф. КК. “Колекція Горбенко Є.В.” Горбенко Е. В. Творчество архитектора И. Г. Шеделя [Текст]: дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.04. Изобразительное искусство. Научный руководитель доктор исторических наук, профессор М. К. Каргер. К., 1973. Арк. 105.

⁴ Корж Л. П. Лаврская колокольня. К. : Будівельник, 1983 (на укр., рус. и англ. языках). С. 6.

⁵ НКПІКЗ. Шиденко В. А. Восстановительные работы в Лавре после пожара 1718 р. Рукопис (зберігся комп'ютерний набір, підготовлений до друку). С. 24-25.

стаття не мала трьох перших машинописних аркушів, і її друк був затриманий в надії відшукати початок роботи. Тим часом популярність мазепіани збільшувалася й для оприлюднення виявленого матеріалу настали чи не найсприятливіші за всю історію України часи. У виданнях НКПКЗ було здійснено три публікації Я. Лагодзького, в яких докладно переповідався зміст згадуваної справи (ЦДАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 40)¹. При цьому автор надає невірну інформацію щодо зіпсованого плямами імені матері гетьмана Івана Мазепи в іншому документі ЦДАК України (ф. 59, оп. 1, спр. 968, арк. 10): “...нищилися справи не тільки ті, що мали пряме відношення до Мазепи і часу його гетьманату, а й побічні документи пізнішого періоду, де були згадки про його благодійництво та добродійні справи його сім’ї. Наприклад, архівний документ про матір Івана Мазепи – Марію Магдалену, ігуменню Печерського жіночого монастиря Вознесіння Святого Христа, досліджений мною в ЦДАК України, був умисно залитий чорнилом в багатьох місцях. Повинен зауважити, що чорнильні плями простежуються саме в тих місцях, де згадується ім’я матері Мазепи”². Автору слід було здійснити більш ретельний евристичний пошук і підкріпити своє твердження правдивими відомостями. Подібні випадки навмисного псування тексту в місцях, де наводилися прізвища засуджених владою осіб дійсно траплялися, але в даному випадку документ не має ознак описаних Я. Лагодзьким. Далі у статті безпідставно стверджується, що деякі сторінки справи № 40, про яку йшла мова, “розірвані майже навпіл чиєюсь “дбайливою” рукою” та зустрічаються посилення на неіснуючий 9-й аркуш³. Нарешті, викликає подив назва статті 2009 р.: “Про невідомий грошовий внесок гетьмана Івана Мазепи”, адже мається на увазі інформація про 4 тис. рублів, що частково пішли на будівництво фундаментів лаврської дзвіниці, і з якою той самий автор ознайомив читача ще в 2000 р. Та якби він ретельніше підійшов до збору матеріалу, то довідався б, що про цей вклад ще 1926 р. писав В. Щербина⁴.

Важливою складовою верифікації мазепіани є робота з речовими пам’ятками, до яких найефективнішим є застосування міждисциплінарного підходу. Так, зауваження реставраторів щодо напису на звільці з ризниці Успенського собору – “Σей келѣх надаль рабѣ Божій Іван Мазепа гетманъ...”, підштовхнуло до підвищеної уваги до цієї пам’ятки і, відповідно, до спроб її нової атрибуції (зокрема, І. Хроненком і С. Пивоваровим)⁵. Новим етапом її дослідження стала ґрунтовно підготовлена стаття Н. Онопрієнко і В. Курлова “Потир аугсбурської роботи і звільця з вкладним написом гетьмана Івана Мазепи...”, де представлені результати технологічного вивчення музейних предметів і евристичної роботи авторів. Історикам, мистецтвознавцям бажано враховувати такі висновки дослідників: усталене датування вкладу 1701 р. не підкріплюється ніякими певними ознаками і свідченнями (вочевидь, це є тільки припущення, яке могло виникнути через ризничий номер XVIII ст. на предметі); звільця незвичної для православної традиції форми⁶ за змістом гравійованого напису на променях і згадкою в головному ризничому описі Києво-Печерської лаври 1863 р. йшла у комплекті з потиром⁷, тож експонувати її, як і публікувати зображення в парі з диском, що траплялося раніше, недоречно. Потир, який у літургійному комплекті зі згаданою звільцею зафіксований під одним ризничим номером, виготовлений

¹ Лагодзьки Я. П. Архівна справа про надання коштів гетьманом Іваном Мазепою Києво-Печерській лаврі на будівництво Великої лаврської дзвіниці // Могилянські читання 2000 року. К. : “Полі-графіка”, 2000. С. 95-97; його ж. Києво-Печерська лавра і козацтво // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті укр. історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 7. К. : Віпол, 2002. С. 111-112; його ж. Про невідомий грошовий внесок гетьмана Івана Мазепи в лаврське будівництво // Могилянські читання 2009 року. К. : Фенікс, 2010. С. 63-67.

² Лагодзьки Я. П. Про невідомий грошовий внесок... С. 64.

³ Там само. С. 64.

⁴ Щербина В. Головні будівлі Печерської лаври // Нові студії з історії Києва. К., 1926. С. 24.

⁵ Див.: Крайній К. К., Крайня О. О. Концептуальні позиції музейного проекту, присвяченого гетьману Івану Мазепі // Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць. К., 2019. С. 31.

⁶ Звільця складається не з двох, а з трьох дуг, що перетинаються і утворюють шестикінцеву зірку – Н. Онопрієнко і В. Курлов вказують на цікаве спостереження Г. Полюшка про відповідність сакральної речі зображенню зірки на гербі І. Мазепи. Див.: Онопрієнко Н., Курлов В. Потир аугсбурської роботи і звільця з вкладним написом гетьмана Івана Мазепи. Технологічні особливості і архівні відомості // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2019. С. 172.

⁷ Онопрієнко Н., Курлов В. Потир аугсбурської роботи і звільця... С. 163, 169-175.

наприкінці 1680-х рр. аугсбурзьким майстром Лоренцем II Біллерем. Натомість звіздиця – місцевого походження і зроблена пізніше, зокрема, для фіксації імені вкладника¹.

Арк. 5

Арк. 536.

Арк. 10

Арк. 11

Лл. 1-4. Фрагменти документів зі згадкою імен ігумені Марії Магдалини і гетьмана Івана Мазепи. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 968, арк. 5, 53в., 10, 11.

¹ Онопрієнко Н., Курлов В. Потир аугсбурзької роботи і звіздиця... С. 166, 175-176.

Через укорінення в мазепіані деяких хибних “фактів” доводиться повторювати в різних публічних виступах і статтях вже доведені тези, які продовжують викликати дискусії там, де їх, здавалося б, вже не мало бути. Так, у доповіді 22 червня 2018 р., під час круглого столу “Іван Мазепа та його епоха” і в збірці статей, яка вийшла пізніше, ми докладно зупинилися на датуванні гравюри І. Мігури “Панегірик на честь Івана Мазепи” 1705-м, а не 1706-м роком, що останнім часом набуло більшого поширення. Є сенс ще раз звернути увагу на призабуту атрибуцію, зафіксовану М. І. Петровим і П. М. Поповим. До того ж ми перевірили її за оригінальним відбитком з колекції гравюр фондів НКПІКЗ. Крім цього акцентуємо увагу на атрибуції церков, зображених на гравюрі І. Мігури на честь гетьмана – на наше переконання, київських храмів, про що докладніше – в матеріалах круглого столу¹.

З портретів І. Мазепи, за спеціальними дослідженнями О. Ковалевської, відібрано і запропоновано для популяризації музейними засобами прижиттєве зображення гетьмана у виданому в Лейпцигу часописі “Die europäische Fama, welche den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdeckt”² (1704, 1706 pp. та ін. перевидання). Звісно, ми не маємо відмовлятися від багатої іконографії І. Мазепи символічного характеру, інших вірогідних портретів, але краще, на нашу думку, використовувати їх у соціоантропологічному контексті. На прикладі так званого “портрету наполеоного гетьмана”, за яким лаврські ченці ХІХ ст. уявляли собі Івана Мазепу, ми можемо привернути увагу до дійсного факту – більш прихильного ставлення до гетьмана в монастирі, ніж це намагалися пізніше і намагаються інколи зараз показати. Висновок цей підтверджує збережена у фондах НКПІКЗ копія полотна, виконана вільнонайманим іконописцем Спиридоном Науменком для монастирської бібліотеки на замовлення Духовного собору Лаври³.

Важко долати закріплені у свідомості громадян, зокрема, медійними засобами вигадані “факти” щодо матері гетьмана І. Мазепи, ігумені Вознесенського монастиря Марії Магдалини або Магдалени⁴, як вона, власне, сама підписувалася. Починаючи з поширеного портрета невідомої з Національного музею м. Кракова – нібито “портрета матері І. Мазепи”⁵, закінчуючи містифікаціями, пов’язаними з датою смерті та місцем поховання, начебто виявленим під час

¹ *Крайній К. К., Крайня О. О.* Концептуальні позиції... С. 32-34. Див. також: Известия Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за м. ноябрь 1880 года // ТКДА. 1880. С. 123; ІР НБУВ, ф. 285, № 656, арк. 2зв.; № 6929, 5 арк. (дякуємо за надання архівної інформації Г. Філіповій); *Шамурина З.* Киев. М. : Изд. т-ва “Образование”, 1912. С. 46, 57-58.

² *Ковалевська О.* Іконографічні дослідження Олександра Лазаревського: роздуми історика над портретами Івана Мазепи // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини ХVІІ – початку ХVІІІ століть: Науковий збірник. Львів, 2011. С. 208-209.

³ *Крайній К. К., Крайня О. О.* Концептуальні позиції... С. 34-35.

⁴ Наслідуючи Олені Пчілці, котра літературним опрацюванням історичного матеріалу надихнула багатьох дослідників на студії присвячені матері І. Мазепи, чимало дослідників, на жаль повторюють і надані нею трактування без особливих пояснень і посилань. Письменниця інколи пише ім’я ігумені через дефіс (в неї немає уніфікованого підходу щодо написання цього чернечого імені), але хочеться зауважити, що це є зайвим повторювати за письменницею, бо мається на увазі посвячення Маріанни Мазепиної в чернецтві Марії Магдалени – свягій рівноапостольній мироносиці Марії родом із Сирії (у межах Магдали), яка першою засвідчила воскресіння Христове. Олена Пчілка також поширила портрет невідомої як образ матері гетьмана Мазепи, посилаючись на альбом Гната Хоткевича, виданий у Львові. Див.: *Пчілка, Олена.* Пам’ятки від матері гетьмана Мазепи, ігумені Марії Магдалени (Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепи) // Рідний край. К., 1912. № 6. С. 7-14; № 7. С. 4-8; № 8. С. 5-10; *Крайня О. О.* Києво-Печерський жіночий монастир ХVІ – початку ХVІІІ ст. і доля його пам’яток / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. С. 16, 41.

⁵ Портрет, як пише Ф. Столот, поступив у краківську галерею разом з іншими у 1906 р. від М. Гожковського, який у 1909 р., вочевидь, на запит до нього, писав у листі, що то є “portrety jakichś niewiast żon wojskowych dygnitarzy ukraińskich, może żon Hetmanów... to nie ulega wątpliwości, ale nazwy ich dzisiejsze są zmyślane”. Спочатку його записали як “образ Магдалени з Войнаровських Мазеп”, потім польська дослідниця М. Коффома, без переконливих доказів припустила, що це мати гетьмана І. Мазепи, і її версія швидко набула популярності. Хоча навіть як версія більш правдоподібною є перша – що це образ племінниці гетьмана – за характеристиками зображень, в т.ч. уславленим з 1747, виголошеним чудотворним у 1755 р. Мілятинським Розп’яттям. Докладніше див. : *Stolot Franciszek, dr.* № 262 Nieznana kobieta (określana jako Magdalena z Wojnarowskich Mazepina), 3 ćw. ХVІІІ w. // *Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistosti dawniej Rzeczypospolitej 1576–1763. Katalog wystawy pod kierunkiem J. Malinowskiego. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1993, s. 380; Український портрет ХVІ–ХVІІІ століть. Каталог-альбом, видання друге. К., 2006. № 282. С. 254; *Крайня О. О.* Образ православної черниці в документах з теренів Гетьманщини // *Rozdroża. Europa środkowa i Wschodnia w refleksjach humanistów.* Częstochowa ; Humań ; Poznań, 2016 (Copyright 2018). Т. ІІІ. Р. 177-178.*

розкопок на території Старого Арсеналу, що не підтвердив жоден археолог, антрополог чи історик-джерелознавець, котрий так чи інакше брав участь у цьому дослідженні¹. На жаль, нові міфи продукуються швидше, ніж вдається їх розвінчувати. Однак в останні роки все ж таки спостерігається затвердження вірної дати кончини Марії Магдалени Мазепиної з роду Мокієвських – 1707 р. Сподіваємося, що й сумніви відносно мирського імені ігумені, висловлені у спеціальному дослідженні історії Вознесенського монастиря в 2012 р.², науковцями будуть прийняті до уваги після відтворення фрагменту документу 1665 р. з ЦДАК України³.

Іл. 5. Фрагмент документу щодо асекурації пану Мазепі підчашому Чернігівському зі згадкою урожонної пані Маріанни Мокієвської Адамової Мазепиної. 15 грудня 1665 р. ЦДАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 103, арк. 1656

Нагадаємо, що в транслітерації “Марина” імені матері гетьмана Мазепи до постригу в чернецтво ми маємо довірятися переписувачу поменника церкви Луцького Хрестовоздвиженського братства, який зазначив, що книгу розпочато було у 1618 р., “а презь мене многогрѣшнаго Іеромонаха Іеремью Савицкого законника катедрального Луцкого, с послушанія туть на тоть чась в року 1677 мешкаючого, слово въ слово рукою моею власною за отпушеніє грѣхов переписанный”. Далі М. Максимович, котрий ввів документ у науковий обіг у 1841 р. без вказівки місця зберігання пам’ятки, повідомляє: “Неизвестный по имени инок, соревнуя Савицкому, в 1748 году тщательным почерком дописал как в поминаниях, так и в реестрах продолжение помянника...”. Запис “Марина Мазепина” М. Максимович датував приблизно 1666 р.⁴. О. Лазаревський у “Заметках о Мазепе” вирішив перевірити свідчення через сумнів, чи стосується запис Луцького поменника саме матері гетьмана, бо це могла бути інша родичка Мазеп. Від О. Левицького він довідався, що оригінальний документ зберігався в Київській археографічній комісії, і звернувся до оригіналу. На звороті 11-го аркушу О. Лазаревський прочитав буквально: “Марина Мазепина, подъчашина черниговска”, але дослідник залишив нам додаткове спостереження: “Записана “Мазепина” в “Реестр” посторонним лицом потому, что почерк записи совершенно отличен от действительного почерка матери гетмана”. Відбиток її автографу зробленого польською з іншого документу, 1701 р. (купчої полковнику Стародубовському пану Михайлові Міклашевському), він привів у своїй роботі з вказівкою на те, що оригінал знаходиться в колекції В. В. Тарновського⁵. Копія останнього зберігається у ЦДАК України, фонд 51, і ми бачимо сенс відтворити підпис з цього дублікату, бо цілісний документ опублікував С. Павленко за транслітерованим текстом видання початку ХХ ст. (“Труды Черниговской архивной комиссии” за 1913)⁶. Він має незначні, але важливі для порівняльного аналізу відмінності, особливо у фрагменті підпису – їх виділяємо курсивом. За документом

¹ Кромченко О. Под “Мистецьким арсеналом” нашли могилу матери Мазепы [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://kr.ua/kiev/365954-pod-mystetskim-arsenalom-nashly-mohylu-matery-mazepy>; Мамона О. Информация СМИ о найденной могиле матери Мазепы – ложная [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/19567-informaciya-smi-o-najdennoj-mogile-materi-mazepy-lozhnaya-istorik-olga-krajnyaya-razvenchala-mify.html.

² Крайня О. О. Киево-Печерський жіночий монастир... С. 40-41.

³ Вперше про нього йшлося, з висловлюванням подяки М. Довбищенку за допомогу в пошуках, в стат: Крайня О. Образ православної черниці... С. 176.

⁴ Максимович М. О памятниках луцкого Крестовоздвиженского братства // Киевлянин. 1841. Кн. 2. С. 312, 314-316; те ж саме у вид.: Максимович М. Собрание починений. К., 1876. Т. I. С. 200-201, 202.

⁵ Лазаревский А. Заметки о Мазепе (По поводу книги Ф.М. Уманца “Гетман Мазепа”) // Киевская старина. 1898, 1898, № 3. С. 462.

⁶ Підпис матері І. Мазепи там подається так: “Maria Magdaliena Mazerina monasterow panienskich ihumenia Pieczerskiego Kiewskiego i Hluchowskiego”. Див: № 884. 1701, жовтня 7. Купча Марії Магдаліни Мазепиної на продаж Михайлові Миклашевському, стародубському полковнику, млина в селі Рухові та інших маєтностей / Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упорядник Сергій Павленко. С. 1042-1043.

ЦДІАК України підпис передається так: “*Marjia Magdalena Mazepina Manasterow Panięskich Lhumenia Pieczerskiego Kiiowskiego i Huchowskiego*”¹.

Таким чином, О. Лазаревський закріпив як доведений факт, що мирське ім'я Марії Магдалини було “Марина”², після чого цю інформацію поширив у біографічній розвідці “Марія Магдалина, мати гетьмана Мазепи” В. Біднов³, за ним – О. Оглоблін⁴, і на сьогодні ніхто вже не має сумніву, що переписувач не допустив помилки в прочитанні імені в поменнику XVII ст. Між тим, в такому варіанті воно більш ніде не зустрічається, а засвідчити вдається лише родове ім'я “Маріанна”, як показує наведений вище фрагмент документа з фонду 28 ЦДІАК України, де згадується підчашина чернігівська, мати гетьмана Мазепи⁵, з якою в монастирі до останнього дня життя була й наближена до неї онука Маріанна⁶. Актові книги з огляду на вміст унікальних документів із згадкою родичів гетьмана І. Мазепи потенційно є дуже перспективними з точки зору виявлення нових свідчень. У цій самій справі 28-го фонду ЦДІАК України міститься інший документ з родинними іменами Мазеп станом на 1665 р.⁷ Подібні доповнення мазепіани слід очікувати й серед інших актових книг, про що свідчить, зокрема, праця з видання таких документів М. Довбищенком⁸. Але це, як вже зазначалося, настільки складний і великий за обсягом масив документів, що, зрозуміло, тільки поодинокі підготовлені до такої роботи фахівці здатні збагатити мазепіану новими знахідками. І це є великою проблемою, бо без такої роботи важко вийти з кола традиційного набору фактів, на яких, з намаганням сказати щось нове, будується безліч надуманих конструкцій, що не мають міцного фундаменту.

У розвідці “До генеалогії роду Мазеп” Т. Люта визначила беззаперечно актуальне завдання “зведення всіх існуючих у літературі даних щодо представників гетьманського роду Мазеп і спроба верифікації інформації відносно первісних джерел”. Дослідниця зосередила увагу на монографії О. Оглобліна “Гетьман Іван Мазепа та його доба”⁹ і статті Тимка Падурри “Jan Mazepa”¹⁰, де, власне, з приводу заявленої теми бракує посилань, і це, на нашу думку, значною мірою зумовило непереконливий результат. У наведеній в кінці статті “верифікаційній таблиці”, де третя графа має показати “місце збереження документа”, за 23-ма з 28-ми пунктів (за кількістю взятих авторкою фрагментів зі згадками представників роду Мазеп) нічого не вказано, або позначено, що місце збереження документу не виявлене. Власне, дослідниця ставить високі вимоги до генеалогічної систематизації, що видно з критики схеми родоводу, представленої Я. Токаржевським-Карашевичем в статті зі збірки 1938 р.¹¹ і версії, за визначенням самого автора, С. Павленка, запропонованій у часописі “Сіверянський літопис” 2007 р.¹² Однак слід зазначити, що перший з них з'ясував генезу герба гетьмана І. Мазепи, тож укладання графічної схеми родоводу Мазеп мало на меті не стільки точне відтворення генеалогічних зв'язків, скільки демонстрацію геральдичних паралелей з гербовими знаками Гедиміновичів, схема родоводу котрих подається поруч. За змістом статті С. Павленка нам також не здалося, що автор мав на увазі щось більше, ніж презентація своєї версії. Щоправда, Т. Люта запропонувала віддзеркалювати це в назві, за зразком її власної статті¹³. Тимка Падурру дослідниця виправдовує відсутністю начеб-

¹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 62, арк. 88зв.

² Лазаревский А. Заметки о Мазепе... № 3. С. 462; № 6. С. 411,

³ Біднов В. Марія Магдалина, мати гетьмана І. Мазепи // Мазепа. Збірник. Варшава, 1938. Т. I. С. 35, 44.

⁴ Оглоблін, Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Вид. 3-є, доповнене і виправлене. С. 60.

⁵ ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 103, арк. 1656.

⁶ Костомаров Н. И. Собр. соч. Исторические монографии и исследования. СПб, 1905. Кн. VI, том 10. С. 568.

⁷ ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 103, арк. 1616-1617зв.

⁸ В анотації до документа № 185 з історії Луцького братства, опублікованому М. Довбищенком (ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 426, арк. 211-211зв.) повідомляється, що в контексті є інформація про участь в переговорному процесі митрополита Ясинського і гетьмана Мазепи. Див.: Архів Української Церкви: Серія 2. Джерела. Випуск 1. Історія Луцького братства і братського монастиря 1617–1833 років. Луцьк: “Тези”, 2014. С. 407-408.

⁹ Оглоблін, Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба. 2-е доп. видання...

¹⁰ Руґма Тумка Padurru. Wydanie posmertne z awtohafim. Lwiv: Nakładom knyhamn K. Wylda, 1874. S. 324-330.

¹¹ Токаржевський-Карашевич Я. Герб і походження гетьмана І. Мазепи // Мазепа. Збірник. Варшава, 1938. Т. I. С. 53-63 (схема родоводу між с. 56 і 57).

¹² Павленко С. Родовід гетьмана І. Мазепи // Сіверянський літопис. 2007. № 5. С. 57-70.

¹³ Люта Т. До генеалогії роду Мазеп // Іван Мазепа і його доба. Історія, культура, національна пам'ять. Матеріали міжнародної наукової конференції. К.: Видавництво “Темпора”, 2008. С. 138.

то “за традицією XIX ст. ...сигнатур або посилань на джерела”¹. Треба, однак, звернути увагу на те, що як тоді, так і тепер підкріплення своїх висновків документами, безпосереднє використання джерел, оформлення посилань і коректність критики залежать від сумлінності історика. Т. Падурра був, перш за все, літератором. Поети й письменники епохи романтизму доволі ретельно збирали історичний матеріал до своїх творів, і ми можемо брати його до уваги, але, вочевидь, він потребує ще більшої перевірки ніж свідчення таких дослідників XIX ст. як Євгеній (Болховітінов), М. Костомаров, О. Лазаревський та ін., котрі, зазвичай, вказували в своїх працях джерела походження інформації.

Інтерпретація подій за історіографією XIX–XX ст. без розширення джерельної бази не сприяє розв’язуванню складних вузлів мазепіани, а, враховуючи сучасний політичний контекст, навіть шкодить справі абстрактними суперечками між дослідниками та не запобігає повторенню саркастичного зауваження О. Лазаревського щодо книги Ф. Уманця “Гетьман Мазепа”: “Несомненно, что Мазепа был человеком большого ума и еще большего характера... О таком человеке всегда можно сказать много нового, если особенно недостаток документального материала заставляет историка прибегать к догадкам”².

В мазепіані зустрічаються такі явні парадокси як закріплення за свідченням Т. Падурри дати дня народження гетьмана І. Мазепа 20 березня³, та заперечення року народження – 1632-го, там само наведеного, бо більш переконливим здався 1639-й. Останній вирахували за згадкою П. Орлика у листі з Бухареста 26 серпня 1741 р.: “Мені тепер 70 років, отже, я у віці померлого в Бендерах Мазепа”⁴. Але переваги одного свідчення над іншим досить сумнівні та й якщо загальноприйнятим став вказаний день і місяць святкувань, здається нелогічною відмова від наведеного Падуррою року. Та й зовсім поетично-безпідставним його свідчення назвати не можна, адже він надав “pzyrisy” (зноски), де повідомляє про джерело таким чином: “Na brzewiarzu pojezuickim klasztoru krzemienieckiego było zapisane: “Jan Adam Mazepa szlachcic polski urodził się dnia 20 marca 1632 r. w Białocerkwi; uczył się u Jezuitów w Połocku kosztem Dymitra ks. Wiszniowieckiego, staros. Białocerkiewskiego...”⁵, і далі йде широко відома з багатьох джерел правдива інформація. М. Возняк у посиланні на Кс. F. Gościckiego (видання 1732 р.) в статті “Бендерська комісія по смерті Мазепа” дає цінне уточнення – Т. Падурра виписав згадану біографічну довідку з нотаток олицького прелата Алоїзія Осінського, автора 102 томів рукописних творів і матеріалів. На жаль, не уточнена хоча б приблизна дата самого запису “на молитовнику” кременецького монастиря і обставини її появи там, але С. Павленко слушно помічає за біографічними нотатками, які закінчуються: “...Umarł z trucizny, zadanej przez rora Greka, pochowany w Benderach”, що вони зроблені на молитовнику після 1709 р.⁶ Цікаву зачіпку до поглиблення нашого розуміння обставин запропонувала професор Маріола Валчак-Миколайчакова (Познанський університет ім. Адама Міцкевича): слово “pojezuickim”, припустимо, вказує на полишення єзуїтами молитовника в монастирі, який став базиліянським. Питання, коли це трапилось, живить інтерес до історії монастиря, в якому знаходилася така цінна для нас пам’ятка.

Нордберг – сповідник й історик Карла XII, після особистого знайомства з Мазепою в Новгород-Сіверському, зазначив, що гетьман мав більше 70-ти років. Редактор Вольтерової “Історії Карла XII” Антон Герцик, котрий вирізнявся педантичним підходом до фактів і редагував оригінальний текст Вольтера, переправив число 70 (вік Мазепа на момент смерті) на 77⁷. Весь діапазон датувань року народження І. Мазепа, від 1629 до 1644-го прокоментував Д. Дорошенко у своїй статті, яка відкриває збірник “Мазепа” 1938 р.⁸

¹ Люта Т. До генеалогії роду Мазеп... С. 135; 139-149.

² Лазаревский А. Заметки о Мазепе... № 3. С. 457.

³ Руśма Тумка Padurru... С. 325.

⁴ Крупницький, Борис. Гетьман Мазепа та його доба / Переклад з німецької О. К. Струкевича. – К. : Україна, 2003. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.mazepa.name/history/krupnicki-1.html.

⁵ Руśма Тумка Padurru... С. 413.

⁶ Павленко С. Родовід гетьмана І. Мазепа // Сіверянський літопис. 2007. № 5. С. 57-70.

⁷ Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепа // Мазепа. Збірник. Варшава, 1938. Т. I. С. 109.

⁸ Дорошенко Д. Мазепа в історичній літературі і в житті // Мазепа. Збірник... С. 3-4.

Сучасні мазепознавці дотримуються переважно дати 20 березня 1939 р., але в своїй новій монографії 2018 р. С. Павленко відходить від прийнятого раніше як аксіома твердження і розвиває версію, прив'язану до дня ангела Івана Мазепи (12 жовтня), що зазначений на гравюрі І. Мігури. З цього дослідник виводить, що мати майбутнього гетьмана, як Діва Марія за Старим Заповітом, на 40-й день внесла хлопчика у храм. “Таким чином, – пише автор, – І. Мазепа народився 29 серпня 1639 р. за старим стилем, а за новим – 8 вересня 1639 р. Нині день Усікновення голови Іоанна Предтечі припадає на 11 вересня. Звідси випливає, що за новим стилем слід і шанувати іменини гетьмана тоді ж, адже час його народження теж змістився відповідно на стільки позицій, як і дні пошанування православних святих”¹. Загалом наше відношення до версії в даному разі скептичне, тому що новозавітні часи й традиції слід відрізняти від старозавітних і не розглядати ситуацію на українських землях XVII ст. крізь кальку іудейських традицій – у всякому разі для розвитку гіпотези потрібне поглиблене вивчення соціокультурної, релігійної ситуації за місцем і часом народження І. Мазепи. Однак завдячуємо автору, бо він звернув увагу на підтверджену документально дату іменин, які доречніше святкувати на теренах Києво-Печерської лаври, де збереглося найбільше Мазепинських пам'яток, сконцентрованих в одному місці. До того ж, дата іменин не викликає ніяких різночитань, як це відбувається з днем народження.

Очевидно, що критика історіографії – питання делікатне і повної згоди між дослідниками щодо окремих деталей мазепіани досягти неможливо. Критичний аналіз має багато суб'єктивних характеристик і часом породжує тривалі суперечки. Дехто взагалі відмовляється від спеціального розділу “історіографія та джерела” в монографіях, користуючись відсутністю державних стандартів щодо структури такого твору на відміну від правил оформлення дисертації. Тим не менш, слід визнати, що попри всі недоліки, за стислим оглядом джерел та історіографії зручно скласти перше уявлення щодо глибини власне авторського дослідження, бо так чи інакше суб'єктивних оцінок праць на дотичну тему науковець уникнути не може. Проблема полягає лише у відповідності оцінок критеріям наукової етики і наявності в критиці конструктивної складової. Аналіз історіографії вимагає від автора, крім іншого, пересвідчитись в актуальності зауваження, бо історична наука, як і будь-яка інша, не стоїть на місці. Кожен дослідник розвиває студії, добирає нові матеріали, з часом виправляє помилки або відходить від попередніх переконань через захоплення новою гіпотезою. Багато що залежить від еволюції поглядів і відповідного корегування висновків. Отже, наробок будь-якого історика за обраною темою слід розглядати комплексно.

Мазепіана потребує продовження перевірки поширеної інформації за посиланнями, і, головне, ретельної щоденної пошукової праці спільно з колегами, котрі безпосередньо працюють в архівних установах та мають недооцінені набутки і евристичний досвід. На разі, у пошуку матеріалів для даної статті ми отримали допомогу архівістів ЦДІАК України О. Вовк і О. Кузьмука. Найвдалішими з очікуваних результатів вважаємо введення у науковий обіг нових джерел. Навіть дублікати відомих за змістом документів має сенс публікувати у порівняльній таблиці, або додатково, з вказівкою попередніх версій, бо рукописні копії мають малопомітні з першого погляду відмінності, але важливі для критичного аналізу джерела. Більше таких відхилень від оригіналу трапляється в друкованих редакціях. Інколи вони носять характер цензури. Крім того, не завжди упорядникам вдається зробити вірний редакційний заголовок. Помилитися може і професіонал, тому справа кожного дослідника, котрий помітив ненавмисну похибку, коректно про це повідомити.

Велику користь приносить також презентація переконливих джерел у музейному просторі. Тільки спільна робота на міждисциплінарному рівні може правдиво розкрити суспільству всі грані діяльності гетьмана І. Мазепи, віддзеркалити епоху ментальних перетворень, демографічних змін, переходу до інших ціннісних орієнтирів населення України, які, безумовно, впливають на сучасний стан суспільства.

¹ Павленко С. Іван Мазепа. Прижиттєві зображення гетьмана та його наближених. К. : Мистецтво, 2018. С. 67.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019